

KNOW-HOW: EEN VERWAARLOOSD OBJECT VAN DE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Een beknopte uiteenzetting over know-how naar aanleiding
van de inbreng daarvan in de joint business venture

door Dr. H. W. van Hilten

Inleiding

Wanneer men over het begrip know-how - voorlopig te omschrijven al de kennis en ervaring waarover een onderneming de beschikking heeft - zijn licht wil opsteken in de bedrijfseconomische literatuur, dan komt men niet veel verder dan wat onder de paragraaf goodwill over de ondernemerspremie is opgemerkt. Dit laatste biedt weinig houvast om tot een bevredigend inzicht in deze vooral tegenwoordig zo belangrijke materie te komen. De behandeling zou men kunnen karakteriseren als vluchtig en star. Vluchtig omdat de summiere weergave, tot uitdrukking komend in weinig meer dan omschrijvingen zoals „goede organisatie”, „efficiëntiepremie” e.d., geen recht doet wedervaren aan wezen en omvang van de know-how. Star vanwege het voorbijgaan aan de mogelijkheid van een bewuste exploitatie van know-how. Deze mogelijkheid houdt in dat de ondernemerspremie vergroot kan worden door aankoop van know-how alsmede voor een deel ook buiten de betrokken onderneming kan worden verdiend, waardoor laatstgenoemde een extra premie verwerft.

De stiefmoederlijke behandeling in de literatuur staat in schril contrast tot wat men heden ten dage in de praktijk terzake van know-how kan waarnemen. Zo is het b.v. niet ongebruikelijk dat in verschillende gevallen tot samensmelting van ondernemingen wordt overgegaan mede c.q. uitsluitend vanwege de know-how van de betrokken fusiepartners. Een ander belangwekkend contemporain verschijnsel is de exploitatie van know-how door verhandeling daarvan op beperkte schaal via licentieverlening op patenten en meer in volle omvang in joint business ventures.

De hierboven gesignaleerde divergentie is voor ons aanleiding om, aanknopen bij de joint business venture - een, zoals wij hieronder zullen zien, uitermate belangrijke samenwerkingsvorm - ook - op dit terrein - aandacht te schenken aan de kennis en ervaring van een onderneming en de exploitatie daarvan.

Definitie en kenmerken van de joint venture.

Onder een joint business venture of kortweg joint venture is te verstaan een vorm van samenwerking van enkele zelfstandig blijvend^e ondernemingen, eventueel uitgebreid met nog enkele andere economisch^e subjecten, welke samenwerking plaatsvindt in een gezamenlijke, volledig gedifferentieerde onderneming, door middel van inbreng van know-how en participatie in het aandelenkapitaal.

De essentie van de joint venture is weer te geven met de onderstaande figuur waarin de oorspronkelijke en daarvan afgeleide kenmerken zijn vastgelegd.

Kenmerken van de joint venture.

Met betrekking tot de oorspronkelijke kenmerken zouden wij op het volgende willen wijzen.

- 1 *Zelfstandigheid van partners.* De joint venture is een samenwerkingsvorm van een beperkt aantal - enkele - zelfstandig blijvende ondernemingen, welke als partner fungeren. Het zelfstandig blijven is hier opgevat als het handhaven van de economische zelfstandigheid, welk begrip wij omschrijven als: *de vrijheid van handelen met betrekking tot het verrichten van de in een onderneming te vervullen functies.* Naast ondernemingen kunnen ook andere economische subjecten bij de joint venture als partner betrokken zijn. Te denken valt b.v. aan de diverse joint ventures in ontwikkelingslanden van „westerse” ondernemingen met partners uit het desbetreffende arme land, waarbij het niet ongebruikelijk is - men zou zelfs kunnen zeggen veeleer regel - om onder laatstgenoemde ook de betrokken overheid als partner aan te treffen.
- 2 *Gezamenlijke onderneming.* De samenwerking is geïnstitutionaliseerd in een volledig gedifferentieerde, gezamenlijke (dochter)onderneming, welke als zelfstandige eenheid een eigen inkomensvorming nastreeft. Het in de vorige zin tussen haakjes plaatsen van het voorvoegsel dochter respectievelijk het weglaten van dat woord in de bovenstaande figuur, is bedoeld om aan te geven dat de joint venture voor elk van de partners zonder meer is te beschouwen als een gezamenlijke onderneming en slechts als een gezamenlijke *dochter*onderneming voor die partners welke zelf onderneming zijn. Wij zullen overigens in het navolgende beide begrippen door elkaar hanteren. Met betrekking tot de mate van differen-

tatie onderscheidt de joint venture zich van de coöperatie, een samenwerkingsvorm welke bij oppervlakkige waarneming een zekere gelijkenis vertoont met de joint venture. Bij nader inzien echter verschilt de joint venture op diverse punten met de coöperatie, waaronder op het meest principiële: de mate van differentiatie. De joint venture is een volledige differentiatie, de coöperatie daarentegen vormt geen nieuwe zelfstandige economische eenheid: zij is een onvolkomen differentiatie¹).

- 3 *Inbreng van know-how.* Dit kenmerk is een vorm van exploitatie van kennis en ervaring en komt dan ook hieronder nader aan de orde. Thans moge worden volstaan met op te merken dat het hier gaat om een gezamenlijke inbreng van know-how door de respectievelijke partners, welke inbreng een stuk onzekerheid kan wegnemen en als zodanig als risico-beperkend kan worden aangemerkt.
- 4 *Participering in de financiering.* Door de partners wordt deelgenomen in het aandelenkapitaal van de joint venture. Deze participatie vormt het uitgangspunt en impliceert dat de partners zijn betrokken bij de financiering van de gezamenlijke onderneming. In sommige gevallen wordt terzake bij de aanvang van de samenwerking overeengekomen en vastgelegd, dat naast het door de partners aan de joint venture te verschaffen eigen vermogen, eveneens zal worden bijgedragen in het verschaffen van leenvermogen en wel naar rato van het aandelenbezit. In de gevallen waarbij de financiering voor een belangrijk deel door derden geschiedt, zijn de partners ook daar ten nauwste bij betrokken, met name door het verlenen van garanties.

Zoals uit de figuur valt op te merken zijn uit de bovenvermelde oorspronkelijke kenmerken enkele andere eigenschappen af te leiden, welke wij nu zullen preciseren.

- 5 *Vermogen om ongelijksoortige partners te verenigen.* De joint venture is een samenwerkingsvorm welke het vermogen heeft om ongelijksoortige - d.w.z. qua grootte en/of aard uiteenlopende - partners te verenigen. Deze eigenschap is af te leiden uit het feit dat de partners hun zelfstandigheid behouden (kenmerk 1) en uit de omstandigheid dat de samenwerking wordt ondergebracht in een aparte, gezamenlijke onderneming (kenmerk 2).
- 6 *Grote mate van risicobeperking.* Zoals de figuur laat zien betreft het hier een eigenschap welke verband houdt met de vier genoemde oorspronkelijke kenmerken. De gezamenlijke financiering en de gezamenlijke inbreng van know-how impliceren een beperking van risico, welke beperking als - relatief - groot is te karakteriseren, vanwege de omstandigheid dat naast deze factoren het risico, verbonden aan de in de gezamenlijke onderneming te entameren activiteiten, wordt verdeeld over de bedrijfs-huishoudingen van de respectievelijke zelfstandige partners. Dit in tegenstelling tot b.v. de situatie bij overneming en fusie waar het risico weliswaar ook gezamenlijk wordt gedragen, maar niettemin tenvolte ten laste

1) Vergelijk G. J. ter Woorst: „Coöperatie als vorm van economische organisatie”. Arnhem 1966.

komt van één onderneming: de na de amalgamatie vergrootte economische eenheid.

- 7 *Grote mate van aanwendbaarheid.* Zowel met betrekking tot samenwerking binnen als buiten bedrijfstak en bedrijfskolom is de joint venture toepasbaar, terwijl zij t.a.v. samenwerking op internationaal vlak als een geëigende vorm is te bestempelen. Dit laatste mede omdat men bij het toepassen van de joint venture niet met problemen op juridisch, fiscaal en/of psychologisch gebied wordt geconfronteerd, zoals zich dat bij overneming en fusie b.v. (nog) wel voordoet. Het praktisch niet voorkomen van de hiergenoemde vraagstukken bij toepassing van de joint venture, is een gevolg van het zelfstandig blijven van de betrokken partners en van het feit dat de samenwerking plaatsvindt in een aparte, zelfstandige onderneming, welke, in een bepaald land gevestigd, valt onder de aldaar vigerende juridische en fiscale wetgeving.

Partiële samenbundeling

Op basis van de inbreng van know-how en financieringsmiddelen worden in de gezamenlijke onderneming activiteiten ontplooid, welke hetzij voorheen door de betrokken partners individueel werden verricht, dan wel volkomen nieuw zijn. In het eerste geval worden de desbetreffende activiteiten gedifferentieerd uit de eigen onderneming van de respectievelijke partners naar de gezamenlijke onderneming, waarbij wij opmerken dat het hier slechts één of enkele, althans niet alle activiteiten betreft welke de partners binnen hun eigen bedrijfshuishouding verrichten. Men zou de joint venture kunnen zien - en dit geldt evenzeer t.a.v. de samenbundeling van nieuwe activiteiten - als een partiële fusie.

In beide gevallen verwacht men door de samenbundeling te komen tot een rendabele(r) exploitatie van de betrokken activiteiten als gevolg van de economies of scale, specialisatie en de steviger marktpositie welke uit de samenbundeling kan resulteren. De gezamenlijke inbreng van know-how en financieringsmiddelen vormen hiervan, zoals bovenstaand opgemerkt, de basis.

Het begrip know-how

In de inleiding gaven wij als voorlopige omschrijving van het begrip know-how: de kennis en ervaring waarover een onderneming de beschikking heeft. Een dergelijke begripsbepaling betekent een aanzienlijke verruiming t.o.v. de niet ongebruikelijke opvatting waarbij know-how voornamelijk, zo niet uitsluitend, wordt geassocieerd met technische kennis en ervaring ten aanzien van de produktie van goederen²). De eerstgenoemde - ruime - begripsbepaling komt men vooral in Amerikaanse geschriften tegen, waarin naast technische know-how, know-how met betrekking tot leiding (managerial know-how), marketing (marketing know-how) etc. wordt onderscheiden. Een

²) Zo wordt b.v. in de Winkler Prins voor het bedrijfsleven het begrip know-how als volgt gedefinieerd: „know-how noemt men het samenstel van technische kennis en bedrijfservaring, dat een bedrijf zich voornamelijk op het gebied der produktie in de loop der jaren heeft verworven”. W.P. voor het bedrijfsleven, deel II. Amsterdam 1957, blz. 137.

verklaring voor het feit dat de ruime interpretatie meer in de Amerikaanse literatuur wordt aangetroffen dan in b.v. de Europese, is gelegen in de omstandigheid dat diverse Amerikaanse ondernemingen zich veelal niet beperken tot het verkopen van hun technische know-how, maar ook hun kennis en ervaring op ander terrein verhandelen³). Een dergelijke exploitatie is bij Europese ondernemingen - een aantal gunstige tot zeer gunstige uitzonderingen daargelaten - nog nauwelijks ontwikkeld en lijkt in de meeste gevallen zelfs nog niet onderkend. De begrenzing tot het eventueel verhandelen van - hooguit - een stuk technische kennis en ervaring, leidt er toe dat men in een dergelijk milieu niet veel verder komt dan het begrip know-how te associëren met technische kennis en ervaring, zoals wij hierboven hebben gezien, en dit soms aanduidt als „fabricagewetenschap”⁴).

Nu is het risico niet denkbeeldig dat wanneer men bij de ruime interpretatie geen exacte begripsbepaling van de term kennis en ervaring hanteert, de verscheidenheid en sterke nuancering daarvan, ertoe kunnen leiden dat het begrip know-how wordt aangewend als een soort vergaarbak voor die kennis en ervaring welke nog geen gangbaar etiket heeft verworven, waardoor er een meer of minder grote mate van vaagheid kan optreden. Een voorbeeld hiervan levert Eckstrom die spreekt over „patent license contracts, trademark and copyright contracts, know-how contracts, technical assistance contracts, management contracts, franchise contracts”⁵). Het wil ons voorkomen dat er in deze opsomming sprake is van een sterke mate van overlapping, als gevolg van het ontbreken van een duidelijke begripsbepaling.

Wij achten het doelmatig om het begrip know-how te relateren aan de in een onderneming te vervullen functies, waardoor een houvast wordt verkregen dat het inzicht in de „koopwaar van de toekomst” ten goede komt. Het voordeel van deze werkwijze is tweeledig van aard. In de eerste plaats kan men aldus de kennis en ervaring van een onderneming als het ware op een rijtje plaatsen, hetgeen uit hoofde van overzichtelijkheid aantrekkelijk geacht mag worden. In de tweede plaats is een dergelijke werkwijze uitputtend van aard, er kan bij wijze van spreken geen know-how meer tussen wal en schip vallen, waardoor men ontkomt aan het hierboven gesignaleerde gevaar van vaagheid.

Voor wat betreft de in een onderneming te vervullen functies baseren wij ons op de bekende indeling in de leiding enerzijds en de technische, commerciële, financiële, personeels, administratieve (comptabele) en public relations functie anderzijds. Aldus komen wij tot de volgende begripsbepaling: „*know-how is het totaal van kennis en ervaring ten aanzien van de in een onderneming te vervullen functies, waarover een onderneming de beschikking heeft*”.

In de definitie wordt gesproken van kennis en ervaring waarover een

3) Een bekend voorbeeld hiervan wordt gevormd door Hilton Hotels Corporation en haar internationale pendant Hilton Hotels International Inc. Via management-contracten stelt Hilton know-how op het gebied van het leiden van een hotel beschikbaar, alsmede commerciële, comptabele en andere soorten know-how.

4) Vergelijk C. B. Los: „Octrooien, zakelijke en juridische aspecten”. Utrecht 1966, blz. 119.

5) Lawrence J. Eckstrom: „Licensing in Foreign operations”. IMA Special Report No. 1. New York 1957, blz. 205.

onderneming de beschikking heeft. Hierbij wordt in het midden gelaten op welke wijze de know-how is verkregen. Dit kan zowel door middel van (langdurige) eigen ervaring zijn, als wel doordat de betrokken onderneming de know-how op de een of andere wijze van een andere onderneming heeft verworven.

Uitgaande van onze definitie heeft een onderneming de beschikking over - conform het aantal functies - zeven soorten know-how. Wat de inhoud daarvan betreft, bestaat er een van geval tot geval verschillend, meer of minder groot aantal variëteiten per soort. Zo kan men de commerciële functie b.v. als volgt indelen: inkoop, reclame, directe verkoop en nazorg of serviceverlening. Met betrekking tot al deze onderdelen kan men spreken van know-how. Men kan daarbij verder gaan door te differentiëren naar produkt, afnemerscategorie, geografische markt etc. Nemen wij het produkt in ogen-schouw, dan maakt het merk daarvan een integrerend bestanddeel uit en is te beschouwen als een stuk commerciële know-how. Zo is b.v. de naam Hilton als handelsmerk van Hilton Hotels Corporation en Hilton Hotels International, een brok commerciële know-how dat, evenals de andere soorten know-how, door het Hilton concern wordt verhandeld. Dit komt tot uitdrukking in de naamsaanduiding van het hotel dat commerciële (naast andere) know-how van Hilton verwerft. Amsterdam Hilton en Rotterdam Hilton vormen daar te onzent voorbeelden van.

Het totaal overziende komt men tot een pakket know-how dat uiteenvalt in zeven soorten, welke varieerend van onderneming tot onderneming, zijn samengesteld uit een meer of minder groot aantal kleinere pakketten kennis en ervaring.

Overigens zij, wellicht ten overvloede, nog opgemerkt, dat know-how specifiek is, dat wil zeggen altijd moet worden gezien in relatie tot een bepaalde onderneming. Zo kan b.v. de technische know-how van twee betrekkelijk gelijkwaardige ondernemingen uit dezelfde bedrijfstak, sterk uiteenlopen.

Research en ontwikkeling als belangrijke voedingsbronnen van know-how

Know-how is een levende materie welke als zodanig voeding behoeft wil er geen verval optreden. De vraag rijst op welke wijze know-how in stand wordt gehouden respectievelijk toeneemt of groeit. Het antwoord hierop luidt: door research en ontwikkeling. Het is evident dat het verrichten van research en ontwikkeling een toeneming van de in de onderneming aanwezige kennis en ervaring inhouden. Vanzelfsprekend geldt dit niet alleen de research op technologisch gebied, maar evenzeer de research op het terrein van de andere functies of soorten know-how. Vooral in de kennisintensieve bedrijfstakken - waaronder zijn te rekenen de chemie, de produktie van ruimte- en luchtvaartuigen en de electronica - zijn research en ontwikkeling en dan met name op technologisch gebied, bepalend voor het handhaven c.q. toenemen van know-how. In andere bedrijfstakken kan wellicht hier en daar meer geteerd worden op een andere voedingsbron, namelijk ervaring. Door simpelweg werkzaam te blijven, d.w.z. door het opdoen van ervaring, wordt de desbetreffende know-how als het ware dagelijks bijgeladen. Het zal echter weinig betoog

behoeven dat research en ontwikkeling in praktisch alle bedrijfstakken relevant zijn als voedingsbron van know-how. Er zijn dan ook vanzelfsprekend diverse bedrijfshuishoudingen in de niet kennisintensieve bedrijfstakken, welke veel aan research en ontwikkeling doen en daardoor hun know-how sterk doen toenemen.

Het verhandelen van know-how

Onder het verhandelen van know-how verstaan wij het aantrekken of inkopen en het beschikbaar stellen of verkopen daarvan. Nu kan men zich afvragen waarom een onderneming over zou gaan tot het inkopen en/of verkopen van know-how. In algemene zin kan hierop worden geantwoord dat het niet is uitgesloten dat door aankoop de ondernemerspremie stijgt - men verwerft zeer gerichte know-how tegen minder offers dan wanneer men op eigen kracht de betrokken kennis en ervaring zou hebben moeten opdoen -, terwijl bij verkoop van know-how deze ook buiten de eigen bedrijfshuishouding wordt geëxploiteerd, waardoor de verkopende onderneming een extra premie toucheert. In concreto kan de inkoopkant worden gewezen op het voordeel van de besparing aan tijd en financieringsmiddelen. Immers men beschikt door de aankoop direct over de betrokken know-how en men heeft terzake geen tijd en financieringsmiddelen te investeren in research en ontwikkelingsfaciliteiten zoals laboratoria, proeffabrieken etc.

Bovendien is het niet uitgesloten dat de desbetreffende kennis en ervaring op een goedkopere wijze kan worden ingekocht ten opzichte van het op eigen kracht verwerven daarvan.⁶) Voorts zij er op gewezen dat men zich bij de aankoop verzekert van een bepaald, duidelijk afgepaald, stuk know-how, terwijl dit in het andere geval soms minder duidelijk zichtbaar is wanneer het b.v. ook nog met andere activiteiten vervlochten is.

Aan de verkoopzijde is het winstmotief een belangrijke drijfveer. Wanneer een onderneming in de verkoop van haar know-how een winstobject ziet, zal dit voor haar aanleiding kunnen zijn deze mogelijkheid te benutten. Staatsmijnen/DSM merken in dit verband op: „de kennis en ervaring waarover DSM vanuit haar research-activiteit en bedrijfsvoering beschikt, is weliswaar primair gericht op de ontwikkeling van de eigen industrie, maar vormt in een aantal gevallen tevens een gunstig uitgangspunt voor commerciële exploitatie langs de weg van licentieverlening”⁷).

Optimalisering van know-how in de joint venture

Het verhandelen van know-how kan dus voor een onderneming aantrekkelijk zijn vanwege enerzijds (inkoopkant) de mogelijkheid dat dit een hogere ondernemerspremie inhoudt en vanwege anderzijds (verkoopkant) de mogelijkheid dat door exploitatie buiten de eigen bedrijfshuishouding deze een extra premie deelachtig wordt.

De vraag rijst intussen op welke wijze een onderneming know-how kan verwerven en/of beschikbaar stellen.

6) Vergelijk in dit verband G. G. H. Hamm: „Het belang van kennisverkoop in de chemische industrie”. TED, februari 1969, blz. 38 e.v.

7) Staatsmijnen/DSM, Industriële activiteiten. November 1967, blz. 52.

Zoals wij in de aanvang van deze beschouwing hebben gezien, vormt de inbreng van know-how door de respectievelijke partners, één van de oorspronkelijke kenmerken van de joint venture. In de gezamenlijke onderneming vindt zowel het verwerven als het beschikbaar stellen van know-how plaats, doordat elke partner een stuk kennis en ervaring inbrengt. De joint venture vormt dan ook een methode door middel waarvan know-how wordt verhandeld. Andere methoden zijn: de licentiëring van patenten en de overneming en fusie. Voorts zij er nog op gewezen dat door het op eigen kracht binnen de eigen bedrijfshuishouding opdoen van kennis en ervaring, weliswaar geen know-how wordt verhandeld, maar wel verworven.

Met betrekking nu tot de methode belichaamd in de joint venture, kan worden gewezen op de mogelijkheid tot optimalisering van know-how, welke de joint venture biedt.

Wij zullen nu nagaan waarin het aantrekkelijke karakter van deze methode t.o.v. de overigen is gelegen. Daarbij zal ook de verwerving louter op eigen kracht, in de beschouwing worden betrokken.

Beginnen wij met de joint venture te stellen tegenover de laatstgenoemde wijze van verwerving, dan zij in de eerste plaats gewezen op, zoals wij hierboven hebben gezien, *de besparing aan tijd en financieringsmiddelen*, welke toepassing van de joint venture terzake met zich brengt. Vervolgens kan *het sterk gerichte karakter* van de know-how verwerving via een joint venture, als een pluspunt worden beschouwd t.o.v. het minder directe of gespecialiseerde karakter van de know-how verwerving op eigen kracht.⁸⁾

Vergelijken wij vervolgens de joint venture met de methode van de licentiëring van patenten, dan behoeft het weinig betoog dat laatstgenoemde methode is te karakteriseren als een uiterst beperkte. Immers het betreft hier het beschikbaar stellen van een bepaald stukje technische know-how dat wettelijke bescherming (octrooi) verkreeg. Ook al wordt een dergelijke licentieverlening omkleed met wat aansluitende niet geoctrooieerde kennis en ervaring, hetgeen niet ongebruikelijk is, dan nog komt men niet uit boven het beschikbaar stellen van „fabricagewetenschap”. Naar de joint venture daarentegen kan een veel bredere stroom know-how vloeien dan uitsluitend technische kennis en ervaring. Dit vanwege de omstandigheid dat de partners via aandelenparticipatie duurzaam betrokken zijn bij de door hen beschikbaar gestelde kennis en ervaring waardoor er een grotere openhartigheid kan bestaan, dan bij de methode van licentieverlening. Bij laatstgenoemde methode namelijk bestaat een minder nauwe verwantschap vanwege het doorgaans ontbreken van aandelenparticipatie. Daardoor zal de licentie verlenende onderneming over het algemeen minder openhartig en voor wat betreft de niet gepatenteerde know-how, bepaald meer terughoudend zijn dan de know-how inbrengende partners dit in een joint venture zijn. De joint venture kan t.o.v. de methode van licentiëring van patenten getypeerd worden als *onbeperkt* van aard zijnde.

8) Zie voor een verdergaande beschouwing H. W. van Hilten: „Joint ventures, enkele facetten van de joint business venture”. Deventer 1968, blz. 43 e.v.

In relatie nu tot de laatste methode zij opgemerkt dat bij overneming en fusie niet alleen een over en weer verwerven respectievelijk beschikbaar stellen van know-how plaatsvindt, maar evenzeer van kapitaalgoederen en personeel. Bij de joint venture daarentegen ligt dit verband principieel anders. Daar gaat het primair om de inbreng van know-how als zodanig. De know-how wordt losgekoppeld van kapitaalgoederen en personeel en zuiver als kennis en ervaring ingebracht. Daarbij kan het voorkomen dat de know-how als het ware begeleid wordt door bepaalde kapitaalgoederen en/of personeelsleden, noodzakelijk is dit echter niet. Integendeel: juist in deze ont koppeling kan een grote mate van aantrekkelijkheid schuilen b.v. in de mogelijkheid om de desbetreffende know-how zo intensief mogelijk in de nieuwe onderneming aan te wenden. Bij overneming en fusie doet deze mogelijkheid als zodanig zich niet voor, omdat er met de know-how een integraal „meegaan” plaatsvindt van kapitaalgoederen en personeel naar de nieuwe economische eenheid welke na de samensmelting ontstaat. Samenvattend kan worden gesteld dat de joint venture zich van overneming en fusie onderscheidt door *de mogelijkheid tot ont koppeling van know-how* van kapitaalgoederen en personeel.

Overzien wij nu het bovenstaande dan menen wij uit de besparing aan tijd en financieringsmiddelen, het sterk gerichte karakter, de onbeperktheid, de mogelijkheid tot ont koppeling en het aangesloten zijn op de bij de partners aanwezige reservoirs know-how, research en ontwikkeling, te kunnen destilleren dat de inbreng van know-how in een joint venture is te karakteriseren als een optimale wijze van verhandeling van know-how.

Marketing van know-how

Na de beknopte beschouwing in het voorgaande over de aantrekkelijkheid van het verhandelen van know-how, werd vervolgens stilgestaan bij de methoden door middel waarvan het verwerven en beschikbaar stellen kan plaatsvinden. Ter afronding hiervan zullen we ons nu bepalen tot het maken van enkele opmerkingen over de marketing van know-how.

Onder de marketing van know-how verstaan wij die handelingen welke de behoeften aan know-how vaststellen en in de bevrediging daarvan voorzien. Ter adstructie hiervan het volgende. In de definitie wordt gesproken over het vaststellen van de behoeften aan know-how.

Dit heeft betrekking op zowel het bepalen van de interne behoefte aan know-how als op dexterne behoeften, waaronder te verstaan de bij andere ondernemingen bestaande behoeften aan know-how. Voorts is er in de definitie sprake van het voorzien in de bevrediging van de desbetreffende behoeften, waarmee wordt bedoeld op enerzijds het aankopen en anderzijds het verkopen van kennis en ervaring. Het is wellicht goed er hier alvast op te wijzen dat ook terzake van het verkopen van know-how - conform de moderne marketing conceptie - uitgangspunt dient te zijn de benadering vanuit de potentiële afnemer. Wij zullen dit in het onderstaande nog nader toelichten. Ook op de diverse handelingen ter effectuering van het vaststellen en bevredigen van de behoeften aan know-how, waarvan in de definitie wordt gesproken, zal straks nader worden ingegaan.

Allereerst willen wij ons nu afvragen wat de marketing van know-how in de weg staat. Want buiten de genoemde veronachtzaming in de bedrijfs-economische literatuur, vindt er in de - Europese - praktijk in vele gevallen, zoals in het voorgaande werd opgemerkt, (nog) niet veel meer plaats dan het verhandelen van technische know-how en zo zou men hier aan toe kunnen voegen: voor zover dit tenminste al plaatsvindt. Plaatsen wij dit verschijnsel nu binnen de context van de in de maatschappij steeds meer manifest wordende betekenis van en behoefte aan het verhandelen van know-how, dan ligt het voor de hand te veronderstellen, dat er bij verschillende ondernemingen nog muren zijn welke de know-how stroom geen doorgang verlenen en ook het uitzicht op die stroom beletten. Eerst wanneer die muren zijn geslecht zal ook de desbetreffende onderneming, evenals zo vele anderen dat reeds nu in steeds grotere mate doen, profijt kunnen trekken van het ruim baan geven aan deze moderne verkeersader.

Welnu de marketing van know-how wordt in hoofdzaak belemmerd door de volgende drie factoren:

a. *onbekendheid met de materie.* Dit impliceert dat waar de ondernemer zich niet bewust is van de eventuele mogelijkheden terzake met betrekking tot zijn onderneming, hij geen know-how beleid voert en bijgevolg de kans op een vergroting van zijn ondernemerspremie - onbewust - voorbij laat gaan.

b. *de mentaliteit.* Deze belemmering hangt soms nauw samen met de ad a genoemde. Hoewel er een aantal redenen worden genoemd waarom niet wordt overgegaan tot het verhandelen van know-how, zijn deze in dit geval terug te voeren tot het adagium „Onbekend maakt onbemind” op grond waarvan geen marketing van know-how plaatsvindt. Een ander bezwaar dat in dit kader nogal eens wordt opgevoerd is dat men door kennis en ervaring te verkopen, een concurrent te paard helpt. Hamm heeft hier tegenover gesteld dat men door zich afzijdig te houden tóch niet de geboorte van een concurrent verhindert⁹).

c. *het ontbreken van een adequate organisatie.* Het behoeft weinig betoog dat hierdoor, afhankelijk van de feitelijke situatie, niet alle mogelijkheden worden benut. Er kan derhalve hier gesproken worden van een belemmering van de ontplooiing van de marketing van know-how.

Het zou ons te ver voeren om thans dieper in te gaan op deze belemmerende factoren. Wij willen volstaan met op te merken dat door bekendheid te geven aan de mogelijkheden op het gebied van het verhandelen van know-how, de bezwaren onder a en b genoemd aan kracht zullen afnemen. Wanneer men zich voorts scherp voor ogen stelt de vereisten welke de marketing van know-how met zich brengt, dan zal dit t.a.v. het ad c genoemde bezwaar, er wellicht toe kunnen leiden dat een adequate organisatie wordt gecreëerd.

Bepalen we ons thans tot de in de definitie aangeduide handelingen waaruit de realisatie van de marketing van know-how bestaat. Het betreft hier een

9) Vergelijk G. G. H. Hamm: „Het belang van kennisverkoop in de chemische industrie”. TED, februari 1969, blz. 40.

zestal verrichtingen waarop niet uitvoerig zal worden ingegaan, omdat dit ons in het kader van de onderhavige beschouwing te ver zou voeren. Wij zullen volstaan met het aanstippen van deze handelingen.

- 1 *inventariseren*. Hieronder is te verstaan het vastleggen van de in de betrokken bedrijfshuishouding aanwezige know-how, alsmede van de behoeften terzake. Met betrekking tot de interne behoeften kan worden ingestemd met Hamm, waar deze opmerkt dat wanneer men er toe over gaat de eigen kennis (en ervaring) te concretiseren, de lacunes daarin scherp naar voren komen¹⁰). Ook het (trachten te) inventariseren van de externe behoeften rekenen wij tot de onderhavige handeling. Met betrekking tot dit laatste is het goed om niet uit het oog te verliezen, dat wij ons met het verhandelen van know-how bevinden op een deelmarkt van de „corporate market”. Deze markt waarop het verhandelen van ondernemingen plaatsvindt, is ondoorzichtig en valt niet gemakkelijk te kwantificeren. Het vastleggen van de externe behoeften aan know-how is dan ook geen eenvoudige opgave.
- 2 *exploreren*. Met exploratie doelen wij op het verkennen van de markt en dan ook weer naar twee zijden: naar de inkoopkant en naar de verkoopzijde. Ook hier vormt het versluisde karakter van de markt een factor welke het werk niet gemakkelijk maakt. In concreto gaat het er bij de onderhavige handeling om de ondernemingen te kennen welke in principe als leverancier respectievelijk afnemer in aanmerking zouden kunnen komen.
- 3 *selecteren*. Een volgende fase in het marketingproces betreft het selecteren van potentiële leveranciers resp. afnemers. In algemene zin kan men weinig opmerken over de daarbij te hanteren criteria, al zullen ervaring (d.w.z. toepassing van de desbetreffende know-how elders), naam (image) van de betrokken onderneming, kwaliteit en prijs, factoren zijn welke zeker daarin meespelen.
- 4 *presenteren*. Dit is de wijze waarop de contacten worden gelegd en de behoeften aan know-how respectievelijk de beschikbaar zijnde know-how worden getoond. Overigens gelieve men dit laatste - gezien het vertrouwelijke karakter van know-how - in dit stadium niet al te letterlijk op te nemen! Ten aanzien van de verkoop zouden wij nu een enkel woord willen zeggen over de in het bovenstaande genoemde benadering hierbij vanuit de potentiële afnemer. Deze handelwijze impliceert b.v. dat onderneming a geen commerciële know-how inzake haar produkten x, y en z aanbiedt, maar aan onderneming b beschikbaar kan stellen kennis van en ervaring met een markt waarop de produkten van b verkocht kunnen worden. Het is duidelijk dat dit een totaal andere benadering is dan de eerstgenoemde, meer introverte. Gaat men bij het benaderen van afnemers niet uit van hun positie, dan kan zulks niet alleen verkoopbelemmerend werken maar zelfs, zoals het navolgende voorbeeld laat zien, tot een in bepaalde gevallen te lichtvaardige verkoop leiden!
Stel namelijk een Europees-Amerikaanse joint venture waarbij de Euro-

10) Hamm t.a.p. blz. 40.

pese partner zijn commerciële know-how inbrengt m.b.t. zijn produkten x, y en z, in plaats van kennis en ervaring beschikbaar te stellen, inzake de Euromarkt, op welke markt de Amerikaanse partner zijn produkten kan verkopen. In een dergelijke situatie zal op een gegeven ogenblik dit a.h.w. langs elkaar heen zien leiden tot een conflictsituatie, welke ontbinding van de samenwerking tot gevolg zal hebben. Zou de Europese partner zich daarentegen gebaseerd hebben op de moderne marketing gedachte, dan zou hij zich voor ogen gesteld hebben wat de potentiële afnemer, i.c. de Amerikaanse onderneming, zocht, de behoefte van laatstgenoemde dus. Gegeven nu dat deze behoefte voor de betrokken Europese onderneming een belangentegenstelling betekende, zou deze zelfs helemaal niet zijn overgegaan tot het aanbieden van know-how. Het benaderen vanuit de situatie van de potentiële afnemer, is dan ook m.b.t. de verkoop van know-how, een relevante gedragslijn.

- 5 *negotïeren*. Heeft men een keuze inzake de aan te trekken know-how gedaan respectievelijk is een afnemer gevonden, dan breekt de fase van het onderhandelen aan. Vanzelfsprekend zullen de prijs en de wijze van betaling, objecten van onderhandeling vormen. Naast betaling in contanten kan de leverancier van know-how participatie in de onderneming van de afnemer bedingen, terwijl ook een partnership in een joint venture tot de mogelijkheden behoort. Het is in beide laatstgenoemde gevallen niet ongebruikelijk dat de leverancier geheel of ten dele wordt betaald in aandelen¹¹).
- 6 *afsluiten en transfereren*. Dit is de laatste fase van de marketing, welke fase uit twee componenten bestaat. De eerste houdt in het afsluiten van de koop resp. verkoop: de contracten worden getekend. De tweede component bestaat uit het overdragen van de desbetreffende kennis en ervaring¹²).

Besluit

Met de voorgaande beschouwing werd beoogd een beknopte uiteenzetting te geven over know-how en de exploitatie daarvan, in de hoop aldus een bescheiden bijdrage te leveren om aan deze materie wat meer aandacht te schenken in de bedrijfseconomie, dan tot op heden plaatsvond.

Aangeknoopt werd bij de joint venture, een samenwerkingsvorm welke bij het verhandelen van know-how de mogelijkheid biedt tot optimalisering daarvan. Wij hebben getracht ons te beperken tot het geven van een algemene uiteenzetting, waarbij niet werd ingegaan op bijzondere aspecten zoals b.v. de transfer van know-how aan ontwikkelingslanden via joint ventures, en evenmin op de joint venture, als egalisator van know-how tussen industrieel ontwikkelde gebieden zoals b.v. de Verenigde Staten en West Europa.

11) Zie b.v. blz. 42 in „Joint Ventures”.

12) Ramaer heeft in dit verband enkele behartenswaardige opmerkingen gemaakt. J. C. Ramaer: „Know-how and its Transfer - Do We Know How? Dit artikel komt voor in: Industrial Research and Development News, januari 1967, Vol. II No. I. United Nations, New York. Zie b.v. ook de blz. 41 en 42 in „Joint Ventures”.

Met betrekking tot de marketing van know-how tenslotte, merken wij nog op dat het noodzakelijk is dat de onderneming een *beleid* terzake voert. Aldus kan zij via een adequate organisatie komen tot een optimale marketing van „de koopwaar van de toekomst”.